

*Билаш Людмила Леонидовна,
доцент, доктор экономических наук,
Молдавская Экономическая Академия*

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ КОМАНД И КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КОМАНД

Формирование команд в бизнес-организациях, предназначенных для выполнения тех или иных конкретных заданий и проектов, является в настоящее время широко распространенной практикой.

В современной реальности команды и командная деятельность становятся востребованными в связи с возрастающей сложностью и новизной решаемых задач, усиливающимся значением их кооперационности, требующих соответствующего уровня координации, взаимодействия, взаимосвязи усилий и действий многочисленных и различных специалистов и менеджеров.

Исследователи отмечают, что особенно преуспевают в осуществлении работ командным способом преуспевающие высокоэффективные компании. Опыт таких компаний, как "Google", "Apple", IBM и других, представленный в литературе, показывает, что они стремятся максимально полно задействовать потенциал, заложенный в команде (1.,2). Он в свою очередь проявляется посредством самовыражения и самоактуализации участников команды - открытого заявления каждым из них о своём видении выполняемого задания, преодолении страха перед нововведениями, насыщении своих потребностей на основе командных ценностей и доверительных отношений.

Это обуславливает инициативу, самостоятельность и вовлеченность всех участников команды в общий процесс принятия решений, ответственность каждого за достижение коллективного результата. Успешная реализация названных качеств становится возможной в условиях командного труда.

Вместе с тем следует отметить, что опыт командной работы в различных бизнес-организациях убеждает и в различных подходах к командопостроению и осуществлению командной деятельности. В этой связи отметим, что существуют различные точки зрения и позиции авторов, содержащиеся в

многочисленных источниках на предмет того, что такое команда и командообразование. По нашему мнению, это говорит об актуальности, альтернативности и практической значимости, рассматриваемой в настоящем исследовании проблематики. Данное положение, в первую очередь, относится к понятию "команда". Объясняя его смысл, справедливо обратиться к взаимосвязи этого термина с понятием "группа".

Нам представляется, что с научных и методологических позиций, конструктивным подходом является определение ключевых характеристик названных явлений, и выяснение: являются ли эти термины взаимозаменяемыми или они категорически отличны друг от друга.

В этом контексте, отметим, что в некоторых исследованиях допускается их тождественность. Представим данную точку зрения: "Группа или команда состоит из двух и более индивидов, имеющих общие цели, выполняющих разные обязанности, зависящие друг от друга, координирующих совместную деятельность и рассматриваемых себя как часть единого целого"[3, с. 297].

Наряду с признанием некоторой тождественности анализируемых понятий, дополним определение сути команд посредством выявления отличий команды от группы. Такая позиция содержится в коллективном издании, собравшем ключевые идеи классиков менеджмента, мотивации и лидерства - А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макклелланда, М. Белбина, Дж. Адаира, Д. Макгрегора и У. Бенниса. Она сводится к тому, что "Команда - это не просто группа людей, которым по стечению обстоятельств приходится работать вместе. Это такая группа людей, которые совместно трудятся над общими целями и задачами и несут общую ответственность за результаты этой деятельности"[1, с.10-11]. Как следует из приведенного определения, команда, во-первых, может состоять из людей, выполняющих различные функции, представляющих разные подразделения в организации, имеющих разные специальности и собранных вместе для реализации конкретного рабочего задания.

Во-вторых, необходимо подчеркнуть понимание смысла и значения команд: их создание в организации - не самоцель. Команда признается действенным способом решения важных, носящих комплексный характер, задач, требующих таких же комплексных решений, являющихся результатом взаимосвязанных трудовых усилий всех участников командного процесса. В этой связи организацию команд можно рассматривать как необходимый элемент и фактор успешной работы любого бизнес-лидера.

В-третьих, определяя различия команды и группы, тем самым еще раз подчеркнём, что целью команды не рассматривается сумма индивидуальных целей и результатов их участников, а результат, определяющийся их взаимодействием, синергетическим по своей сути.

В-четвертых, уточнение различий терминов "команда" и "группа" приводит к пониманию того, что их использование по отношению к этим двум анализируемым социальным образованиям подразумевает более высокую результативность команды, чем группы [1, с.12-14].

Таким образом, подчеркнём, что команда - это социальный феномен, дающий приращение общего результата на величину синергетического эффекта, обусловливаемого высокой степенью слаженной и взаимодополняющей работой всех её участников. Это также обуславливается, присущим команде качеством, целостности, происходящим от того, что каждый командный участник выступает носителем миссии, ценностей и целей команды. В отличие от командного взаимодействия, члены группы как индивидуумы в большей степени остаются носителями собственных индивидуальных ценностей и мотивации.

По своей природе, как пишут признанные в мире ученые Д. Бодди и Р. Пэйтон, группы ничем не отличаются от деятельности индивида, обменивающегося идеями и информацией с коллегами и прилагающего усилия к созданию добавленной стоимости. Но при этом участникам совместного трудового процесса может быть несвойственно осознавать свою принадлежность к группе как к команде [3, с. 297].

Определяя, таким образом, характерные черты или особенности, присущие каждому из рассматриваемых социальных и организационных образований, подчеркнем, что концепция команд предполагает возможность получения более высокой результативности и продуктивности, в отличие от группы. Данное важное концептуальное положение обосновывается в исследованиях известного в мире ученого Р.Дафта. В своих фундаментальных трудах "Менеджмент" и "Уроки лидерства" автор рассматривает команду как группу, состоящую из двух и более людей, подчеркивая, - "координирующих свои действия и трудовые усилия для достижения определенной цели, к которой они стремятся и за выполнение которой они считают себя ответственными друг перед другом" [2, с. 565].

В представленной выше концепции обратимся к значению следующих, на наш взгляд, ключевых составляющих команды:

Во-первых, по числу участников команды - это два и более человек;

Во-вторых, её участники регулярно взаимодействуют друг с другом посредством интенсивных обсуждений выполняемой задачи;

В-третьих, общее усилие членов команды сфокусировано на достижении определенной совместной цели;

В-четвертых, участники команды привержены этой цели и несут взаимную ответственность за её реализацию и достижение командных результатов [2, с. 566].

Концепция команд и командообразования включает объяснение сути и особенностей построения и функционирования различных видов команд - вертикальных, горизонтальных, проектных, самоуправляемых и других. Среди этих современных типов командных образований выделим виртуальные. Каковы их особенности и в чём их преимущества?

Отметим, что виртуальные команды распространены в современном обществе, бизнесе и жизни людей в целом. Исследователи подчёркивают, а компании эффективно их использующие, убеждают в том, что виртуальные команды имеют неограниченные возможности, перспективы развития и

области применения в будущем. Происходящие в настоящее время изменения реальности подтверждают острую необходимость и востребованность виртуальных команд. Они всё в большей степени становятся предметом внимания со стороны исследователей и практических менеджеров.

Виртуальные команды отличает от всех других традиционных форм команд их категорическая «безальтернативность» с точки зрения преимуществ, связанных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Развитие высоких технологий обуславливают и новые подходы к построению этих командных организаций в бизнесе. Далее уточним некоторые ключевые, на наш взгляд, характеристики и преимущества виртуальных команд:

- Состав команды: в виртуальные команды включаются организационно и географически рассредоточенные менеджеры, и сотрудники, занятые в различных функциональных областях деятельности компании. В этой связи виртуальные команды создаются как межфункциональные, способствующие принятию обоснованных с различных позиций решений, имеющих высокую управленческую ценность и значимость;
- Коммуникации: взаимосвязь между участниками команды осуществляется посредством электронных средств: e-mail, видеоконференций, различных интернет-приложений. Это обеспечивает непревзойдённую скорость обмена информацией между ними, скоростное принятие совместных решений по конкретной проблеме и её быстрое разрешение. Другими словами, при прочих равных условиях, виртуальные команды могут выполнить больший объём работы, решить определённую задачу или осуществить конкретный проект в значительно более короткие сроки, чем такой же объём работы смогут выполнить работники, занятые в различных традиционных командных образованиях. Таким образом, преимущества виртуальных команд связано с высокой скоростью обмена информацией между её участниками;

- Специализация и командная компетенция: подчеркнём, что межфункциональный или кросс-функциональный характер виртуальных команд предполагает объединение сотрудников, каждый из которых является специалистом в отдельной функциональной области работы предприятия. Их совместная интегрированная деятельность в рамках виртуального командного образования может рассматриваться как командная компетенция, сфокусированная на достижении специальной универсальной задачи или проекта. Преимущество виртуальных команд обуславливается, с одной стороны специализацией её участников, а с другой – универсальной командной компетенцией, то есть совместными знаниями и навыками, максимально отвечающими критериям эффективной командной деятельности.
- Границы команды: использование информационных и телекоммуникационных средств виртуальных командах способствует включению в них кроме штатных сотрудников компании, и работающих по контракту, а также и представителей заинтересованных групп - поставщиков, клиентов и других стейкхолдеров. Расширение границ команды способствует использованию большего массива информации, касающейся как внутренней, так и внешней среды компании. Это способствует всестороннему обоснованию конкретной проблемы, её решению в более широком контексте. Тем самым, виртуальные организации способствуют более успешной реализации стратегических возможностей компании за счёт улучшения, например, качества закупок, диверсификации деятельности, улучшения обслуживания клиентов, привлечения инвестиций, соблюдения корпоративной социальной ответственности.
- Менеджмент и лидерство: виртуальные команды берут на себя выполнение управленческих функций – планирование, организацию деятельности, вознаграждение, координацию и контроль. В этом плане виртуальные команды можно отнести к управленческим образованиям.

Выполнение же командой названных функций без прямого вмешательства внешнего, по отношению к команде руководителя придаёт ей самостоятельность в принятии решений. Это влечёт за собой ответственность всех участников за общий командный результат и способствует их инициативному поведению. Наряду с этим, в условиях виртуального делового пространства наиболее полно реализуется «переходящее» лидерство. Оно проявляется в том, что руководство деятельностью по решению той или иной задачи в команде осуществляет тот участник команды, который является наилучшим экспертом (специалистом) в данной проблеме. Благодаря информационным технологиям, включение такого эксперта – лидера происходит быстро и безошибочно.

- Командообразование: скорость, с которой может быть создана виртуальная команда также составляет её ключевое преимущество. Признаётся, что виртуальные команды «легки на подъём». Они значительно быстрее, чем другие типы командных образований могут приступить к работе, и в скоростном режиме способны реализовать конкретную стратегическую возможность компании в форме конкретного проекта.

Можно сделать вывод, что командные обсуждения решаемых задач в виртуальном деловом пространстве способствуют их всестороннему обоснованию и скоростному практическому воплощению, то есть за меньший период времени по сравнению с тем, как это могут выполнить другие традиционные виды организационных форм совместной деятельности.

Библиография

1. Продвижение людей и команд. СПб.: Изд-во, Питер, 2015. 208 с.
2. Дафт Р. Менеджмент. СПб.: Питер, 2015. 656 с.
3. Боди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента, СПб.: Изд-во Питер, 809 с.

4. Bilas L., Masadeh A. Managementul inovativ: importanța leadershipului și activității de lucru în echipă în cadrul organizațiilor. Revista științifico-didactică Economică An.XXV, Chișinău, Editura ASE, nr.2/2017. p. 51-62.
5. Movilă I. (coord.) Managementul strategic al potențialului uman: Monografie colectivă./ Autori: I. Movilă, I. Dorogaia, A. Suslenco, etc. Bălți, Presa universitară bălțeană, 2014. 192 p.